

学位论文检测系统

文本复制检测报告单(全文对照)

检测时间:2024-05-17 18:16:43

篇名: 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc

作者: XAW(192000524)

指导教师: 赵孟凯

检测机构:

文件名: 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc

检测系统: 学位论文检测系统

检测类型: 博硕士学位论文

检测范围: 中国学术期刊网络出版总库
中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库
中国重要会议论文全文数据库
中国重要报纸全文数据库
中国专利全文数据库
图书资源
优先出版文献库
学术论文联合比对库
互联网资源(包含贴吧等论坛资源)
英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)
港澳台学术文献库
互联网文档资源
源代码库
CNKI大成编客-原创作品库

时间范围: 1900-01-01至2024-05-17

检测结果

去除本人文献复制比: ■ 6.9%

跨语言检测结果: -

去除引用文献复制比: 3.6%

总文字复制比: 6.9%

单篇最大文字复制比: 1.7% (血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究)

重复字数: [3532] 总段落数: [6]
总字数: [51315] 疑似段落数: [6]
单篇最大重复字数: [863] 前部重合字数: [466]
疑似段落最大重合字数: [1698] 后部重合字数: [3066]
疑似段落最小重合字数: [61]

指标: 疑似剽窃观点 疑似剽窃文字表述 疑似整体剽窃 过度引用

相似表格: 0 相似公式: 没有公式 疑似文字的图片: 0

■ 4.2%(406)	⊗ 4.2%(406)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第1部分 (总9779字)
■ 7.6%(733)	⊗ 7.6%(733)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第2部分 (总9705字)
■ 3.1%(315)	⊗ 3.1%(315)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展. doc. doc_第3部分 (总10272字)

3.5%(319)	3.5%(319)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第4部分 (总8990字)
19.6%(1698)	19.6%(1698)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第5部分 (总8672字)
1.6%(61)	1.6%(61)	1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第6部分 (总3897字)

(注释: 无问题复制部分 引用部分)

1. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第1部分 总字数: 9779

相似文献列表

去除本人文献复制比: 4.2%(406) 去除引用文献复制比: 0.8%(80) 文字复制比: 4.2%(406) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>法舒地尔对一氧化氮合酶缺失型高血压大鼠肾脏保护作用及机制</u> 邹文博;苏津白;蔡文钦;范厚琼;杜凤玲;陈百丹; - 《中华高血压杂志》 - 2021-12-15	1.2% (114) 是否引证: 否
2	<u>基于血管内超声探讨NHR、LMR与冠状动脉粥样硬化斑块稳定性的相关性</u> 吕晓鹏(导师:沈春健) - 《沈阳医学院硕士论文》 - 2023-03-01	1.0% (96) 是否引证: 否
3	<u>系统免疫炎症指数与冠心病预后关系的Meta分析</u> 王洁;龙霖梓;曲华;谭令;李洪峥;杨文文;付长庚; - 《中国循证医学杂志》 - 2023-10-25	0.8% (80) 是否引证: 否
4	<u>血浆可溶性ST2蛋白与冠状动脉粥样硬化病变的严重程度和稳定性的相关性研究</u> 张颖(导师:张敏) - 《上海交通大学硕士论文》 - 2019-10-01	0.7% (67) 是否引证: 否
5	中国成人血脂异常防治指南_杏林小雨的世界_寓医馆 - 《网络 (http://blog.sina.com) 》 - 2019	0.6% (61) 是否引证: 否
6	中国成人血脂异常防治指南 - 《互联网文档资源 (http://wenku.baidu.c) 》 - 2016	0.6% (61) 是否引证: 否
7	4_杨赞_基于线粒体功能探究异牡荆素和阿魏酸甲酯抗心肌缺血的作用 杨赞 - 《学术论文联合比对库》 - 2023-03-19	0.5% (51) 是否引证: 否
8	<u>冠心病患者静息心率与血小板活性相关研究</u> 李晶晶;周超飞;陈逸伦;耿晓雯;高洁;任艺虹; - 《现代生物医学进展》 - 2015-06-10	0.4% (35) 是否引证: 否
9	<u>灯盏花素对冠脉搭桥术移植静脉保护作用的实验</u> 张浒;钟佳冀;黄宏波;罗雪婷;黄波;陶杰; - 《昆明医科大学学报》 - 2019-11-15	0.2% (23) 是否引证: 否

	原文内容	相似内容来源
1	<p>此处有 57 字相似</p> <p>摘要 目的: 探索N-硝基-L-精氨酸甲酯 (N-nitro-L-arginine methyl ester, L-NAME) 诱导的高血压对沙鼠冠状动脉粥样硬化发展的作用。方法: 收集正常人群、高血压及冠状动脉粥样硬化单发患者的血浆样本 (各20例), ELI</p>	<p>法舒地尔对一氧化氮合酶缺失型高血压大鼠肾脏保护作用及机制 邹文博;苏津白;蔡文钦;范厚琼;杜凤玲;陈百丹; - 《中华高血压杂志》 - 2021-12-15 (是否引证: 否)</p> <p>1. 可有效抑制心脑血管痉挛和稳定内皮细胞功能[5],但法舒地尔在高血压肾损害领域的研究鲜有报道。本研究通过法舒地尔干预NG-硝基-1-精氨酸甲酯(NG-nitro-1-arginine methyl ester, 1-NAME)诱导的高血压肾损害动物模型,观察肾动脉血流量、血清与尿液肾功能标志物、肾小叶间动脉形态学变化及相关蛋白的表达水平,探讨法舒地尔对1-</p>
2	<p>此处有 80 字相似</p> <p>状动脉壁所有的结构和功能,也是近年来在我国较为常见的心血管疾病之一[1, 2]。动脉粥样硬化性冠状动脉疾病具有超出胆固醇内膜浸润的复杂发病机制,它涉及由适应性和先天免疫系统的全身和局部激活驱动的冠状动脉壁的慢性炎症,最终可能导致动脉粥样硬化斑块的破裂或侵蚀,导致血栓形成和心肌梗死</p>	<p>系统免疫炎症指数与冠心病预后关系的Meta分析 王洁;龙霖梓;曲华;谭令;李洪峥;杨文文;付长庚; - 《中国循证医学杂志》 - 2023-10-25 (是否引证: 否)</p> <p>1. 由于每个结局指标纳入研究的数量太少,无法进行发表偏倚检验。3 讨论动脉粥样硬化性冠状动脉疾病的发病机制较为复杂,脂质浸润内膜是公认的机制,然而其发病机制远不及此。近年来,研究发现由适应性和先天免疫系统的全身和局部激活驱动的冠状动脉壁慢性炎症</p>

	<p>[3]。近年来的研究表明，冠状动脉粥样硬化的发病一般比动脉硬化疾病较晚，大概约10年，尤其是在35-55岁时期，冠状动</p>	<p>，最终可导致动脉粥样硬化斑块破裂或侵蚀，导致血栓形成和心肌梗死[18]。经皮冠状动脉介入治疗后的炎症反应导致内膜愈合异常，增加了临床不良事件的风险[19]。目前为止，无论是影像学和其他诊断方法</p> <p>基于血管内超声探讨NHR、LMR与冠状动脉粥样硬化斑块稳定性的相关性 吕晓鹏 -《沈阳医学院硕士论文》- 2023-03-01 (是否引证: 否)</p> <p>1.) 具有复杂的发病机制,除了脂质浸润学说,近年来关于炎症与冠心病的关系研究也广泛开展。它涉及冠状动脉壁的慢性炎症,这是由适应性和先天免疫系统的全身和局部激活所驱动,最终可导致动脉粥样硬化斑块破裂,导致血栓形成和心肌梗死(myocardial infarction, MI)的发生。尽管目前在循证医学证据指导下,降胆固醇的他汀类药物被广泛</p>
3	<p>此处有 51 字相似</p> <p>以每年8.6%的增长速率逐渐递增[4, 5]。在发生冠状动脉粥样硬化的过程中,一些常见的并发症会进一步加重患者的病情,如</p> <p><u>脂质紊乱、血栓形成、炎症、血管平滑肌细胞活化、重塑、血小板活化、内皮功能障碍、氧化应激、基质代谢改变、</u></p> <p>冠状动脉痉挛及心肌梗死等[6]。另外,在大多数发达国家中,由冠状动脉粥样硬化引起的冠状动脉疾病是心血管死亡的主要原因之一</p>	<p>4 杨赞 基于线粒体功能探究异牡荆素和阿魏酸甲酯抗心肌缺血的作用 杨赞 -《学术论文联合比对库》- 2023-03-19 (是否引证: 否)</p> <p>1. 制和治疗策略的研究是极具意义的。1.1.2 缺血性心脏发病机制IHD发生时,由于冠状动脉病变,动脉粥样硬化会导致脂质紊乱、血栓形成、炎症、血管平滑肌细胞活化、重塑、血小板活化、内皮功能障碍、氧化应激、基质代谢改变,由于其发病机制的复杂性,导致其治疗变得十分困难[24]。据现有的文献报导统计,其发病机制大致分为以下几点:(1)氧供</p>
4	<p>此处有 35 字相似</p> <p>,随着世界老龄化现象的愈发严重,全球冠状动脉粥样硬化的发病率也在不断的上升,这种增长背后的原因是复杂的、多因素的。通常,</p> <p><u>肥胖、性别、年龄、高血脂、高血压、高血糖和吸烟等是发生冠状动脉粥样硬化</u></p> <p>的较常见的风险因素[7-9]。另外,家族遗传也会增加患有冠状动脉粥样硬化疾病的概率[10]。在临床上,患有冠状动脉粥样硬</p>	<p>冠心病患者静息心率与血小板活性相关研究 李晶晶;周超飞;陈逸伦;耿晓雯;高洁;任艺虹; -《现代生物医学进展》- 2015-06-10 (是否引证: 否)</p> <p>1. 6273(2015)16-3061-04前言随着人们生活条件的提高,冠心病的发病率也日益增高,成为我国常见致死疾病之一。<u>吸烟、年龄、肥胖、高血脂、高血压及高血糖等是冠状动脉粥样硬化性心脏病形成的主要危险因素。</u>静息心率(resting heart rate, RHR)是指平卧休息状态下的心率。近些年研究</p>
5	<p>此处有 23 字相似</p> <p>,促进新陈代谢;戒烟限酒,避免有害物质对心血管系统造成损害等等。此外,定期体检也是及早发现潜在健康问题的重要途径。总之,</p> <p><u>冠状动脉粥样硬化是一种严重威胁人类健康的疾病。</u></p> <p>为了降低患病风险,我们需要采取积极的预防措施,包括改善生活习惯、定期体检以及及时治疗相关并发症等。只有这样,才能真正实现</p>	<p>灯盏花素对冠脉搭桥术移植静脉保护作用的实验 张浒;钟佳冀;黄宏波;罗雪婷;黄波;陶杰; -《昆明医科大学学报》- 2019-11-15 (是否引证: 否)</p> <p>1. <u>冠状动脉粥样硬化性心脏病是一种严重威胁到人类健康的疾病。</u>除了介入治疗,冠状动脉旁路移植术是目前冠心病治疗的主要手段,特别在复杂的多支冠脉病变的患者[1]。目前临床使用的桥血管移</p>
6	<p>此处有 31 字相似</p> <p>皮细胞的功能障碍是冠状动脉粥样硬化发展的初始步骤之一[19]。当前,针对冠状动脉粥样硬化的最佳护理策略,主要包括广泛使用</p> <p><u>降胆固醇他汀类药物,但动脉粥样硬化血栓性心肌梗死后的心血管事件</u></p> <p>的高复发率仍令人担忧[20]。近年来,内膜通常由附着于内皮层下的单层内皮细胞和内弹性膜组成的观点受到了一些质疑。内膜的结</p>	<p>基于血管内超声探讨NHR、LMR与冠状动脉粥样硬化斑块稳定性的相关性 吕晓鹏 -《沈阳医学院硕士论文》- 2023-03-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. 裂,导致血栓形成和心肌梗死(myocardial infarction, MI)的发生。尽管目前在循证医学证据指导下,降胆固醇的他汀类药物被广泛应用于临床,但<u>心肌梗死后动脉粥样硬化血栓形成的心血管事件仍不断发生。</u>这在很大程度上反映了现有治疗方法无法充分控制的残余炎症。因此,研究炎症的药理学靶向以改</p>
7	<p>此处有 57 字相似</p> <p>究还不是很深入。在这项研究中,我们想寻找一种可以加速冠状动脉粥样硬化高血压模型建立的药物。目前,不少的研究报道了N-</p> <p><u>硝基-L-精氨酸甲酯(N-nitro-L-arginine methyl</u></p>	<p>法舒地尔对一氧化氮合酶缺失型高血压大鼠肾脏保护作用及机制 邹文博;苏津自;蔡文钦;范厚琼;杜凤玲;陈百丹; -《中华高血压杂志》- 2021-12-15 (是否引证: 否)</p> <p>1. 有效抑制心脑血管痉挛和稳定内皮细胞功能[5],但法舒地尔在高血压肾损害领域的研究鲜有报道。本研究通</p>

	<p><u>ester, L-NAME) 可以诱导高血压</u>的形成, 常被用于建立高血压等心脑血管疾病动物模型 [37, 38]。作为一种经典的高血压建模药物, L-NAME可以减少动物</p>	<p>过法舒地尔干预NG-硝基-L-精氨酸甲酯(NG-nitro-L-arginine methyl ester, L-NAME)诱导的高血压肾损害动物模型, 观察肾动脉血流量、血清与尿液肾功能标志物、肾小叶间动脉形态学变化及相关蛋白的表达水平, 探讨法舒地尔对L-</p>
8	<p>此处有 72 字相似</p> <p>机制是氧化应激减少NO产生, 损害血管舒张, 并导致内皮功能障碍。先前的研究报道表明, L-NAME对一氧化氮合酶的抑制扰乱了</p> <p><u>高密度脂蛋白 (high density lipoprotein, HDL)、低密度脂蛋白 (low density lipoprotein, LDL)</u>、总胆固醇和甘油三酯的水平, 从而导致高血压, 并且L-NAME处理的大鼠存在血脂异常, 这一点已被甘油三酯、胆固醇和LDL升</p>	<p>中国成人血脂异常防治指南_杏林小雨的世界_寓医馆 - 《网络 (http://blog.sina.com)》 - (是否引证: 否)</p> <p>1. 密度脂蛋白(very low density lipoprotein, VLDL、中间密度脂蛋白(intermediate density lipoprotein, IDL)、低密度脂蛋白(low density lipoprotein, LDL)和高密度脂蛋白(high density lipoprotein, HDL)。此外, 还有一种脂蛋白称为脂蛋白(a) [lip</p> <p>中国成人血脂异常防治指南 - 《互联网文档资源 (http://wenku.baidu.c)》 - (是否引证: 否)</p> <p>1. 密度脂蛋白 (very low density lipoprotein, VLDL、中间密度脂蛋白 (intermediate density lipoprotein, IDL)、低密度脂蛋白 (low density lipoprotein, LDL) 和高密度脂蛋白 (high density lipoprotein, HDL)。此外, 还有一种脂蛋白称为脂蛋白 (a) [lip</p> <p>血浆可溶性ST2蛋白与冠状动脉粥样硬化病变的严重程度和稳定性的相关性研究 张颖 - 《上海交通大学硕士论文》 - 2019-10-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. <0.001TC: 总胆固醇 (total cholesterol); TG: 三酰甘油 (triglycerides); HDL: 高密度脂蛋白 (high density lipoprotein cholesterol); LDL: 低密度脂蛋白 (low density lipoprotein cholesterol); CRP: C反应蛋白 (C-reaction protein); TNI: 肌钙蛋白I (Tro</p>

2. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 总字数: 9705 2部分

相似文献列表

去除本人文献复制比: 7.6%(733) 去除引用文献复制比: 7.6%(733) 文字复制比: 7.6%(733) 疑似剽窃观点: (0)

1	<p><u>益气养血方对膝关节炎模型大鼠血清Wnt4和WIF1的影响</u></p> <p>李翠葳;郑喜;李兆福;祁燕;万春平;李小丝;管政; - 《风湿病与关节炎》 - 2017-06-28</p>	<p>1.7% (163)</p> <p>是否引证: 否</p>
2	<p><u>氧化三甲胺通过诱导M1型巨噬细胞促进血管平滑肌细胞表型转换在实验性腹主动脉瘤中的作用及机制研究</u></p> <p>马驹(导师: 辛世杰) - 《中国医科大学博士论文》 - 2021-05-01</p>	<p>1.6% (152)</p> <p>是否引证: 否</p>
3	<p><u>高压氧处理对脑动脉粥样硬化大鼠炎症因子及氧化应激水平的抑制作用</u></p> <p>王少帅;米英姿;杨菲;吴雪梅;陈彦军;王广文; - 《中华航海医学与高气压医学杂志》 - 2020-10-</p>	<p>1.1% (111)</p> <p>是否引证: 否</p>
4	<p><u>拉贝洛尔联合硫酸镁对子痫前期患者子宫动脉血流及抗氧化能力的影响</u></p> <p>范瑞;马俊丽;王静; - 《华夏医学》 - 2021-06-15</p>	<p>1.0% (100)</p> <p>是否引证: 否</p>
5	<p><u>十全大补汤加味对含阿霉素化疗方案增效减毒作用的临床观察</u></p> <p>李颖;马明星; - 《医学研究与教育》 - 2009-08-25</p>	<p>1.0% (99)</p> <p>是否引证: 否</p>
6	<p><u>2014124020417-宋佳诚-肥大细胞识别FMDVVP1VP4重组蛋白信号转导机制的初步研究</u></p> <p>宋佳诚 - 《学术论文联合比对库》 - 2018-05-22</p>	<p>1.0% (93)</p> <p>是否引证: 否</p>
7	<p><u>幽门螺杆菌阳性冠状动脉粥样硬化性心脏病患者血脂代谢、氧化应激水平</u></p> <p>张佃花;阚宏亮;赵云兰;林萍;孔庆瑞; - 《中华医院感染学杂志》 - 2020-08-10 1</p>	<p>0.8% (74)</p> <p>是否引证: 否</p>

8	1704024210_赵冰冰_汞和镉暴露对毛蚶抗氧化酶活性的影响研究 赵冰冰 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-05-13	0.7% (70) 是否引证: 否
9	血清ITLN-1、XBP1S水平对心肌梗死PCI患者预后的预测价值 魏燕;胡丽君;何涛;宋之哲;陈芬; - 《河北医药》 - 2023-09-08	0.6% (60) 是否引证: 否
10	不同益生菌对哮喘大鼠的影响 宋亚萍(导师: 田维敏) - 《厦门大学硕士学位论文》 - 2021-03-01	0.6% (54) 是否引证: 否
11	薄荷醇对紫外线诱导的表皮细胞光老化的改善效果 张萍 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-05-20	0.5% (51) 是否引证: 否
12	氟对胚胎大鼠胫骨生长、矿化及软骨糖原水平影响的研究 乔婷婷(导师: 郭晓英) - 《中国医科大学硕士学位论文》 - 2021-03-01	0.5% (46) 是否引证: 否
13	中等强度爬坡运动对肥胖大鼠AMPK-PGC-1 α 信号和脂代谢的影响 陶宝峰;王棣; - 《基因组学与应用生物学》 - 2020-08-25	0.5% (45) 是否引证: 否
14	烟花苷对H ₂ O ₂ 致L02细胞损伤的保护作用 姑丽巴哈尔·艾木都拉;张石蕾;刘涛;姚雨含;赵军; - 《中国药业》 - 2020-08-05	0.4% (37) 是否引证: 否
15	厚朴酚对猪链球菌的抑制作用及其感染巨噬细胞的影响 魏婧瑶;尤佳;卢会奇;宋悦阳;张玲; - 《中国饲料》 - 2018-05-05	0.3% (31) 是否引证: 否

	原文内容	相似内容来源
1	<p>此处有 60 字相似</p> <p>症相关指标的水平 MMPs相关的指标包括MMP-1、MMP-2、MMP-9和MMP-12。炎症相关的指标包括白介素-6 (interleukin-6, IL-6)、IL-1β和肿瘤坏死因子-α (tumor necrosis factor-α, TNF-α)。采用ELISA检测血浆样本中MMPs及炎症相关指标的水平。人MMP-1 (EK1M01)、MMP-2 (EK1</p>	<p>血清ITLN-1、XBP1S水平对心肌梗死PCI患者预后的预测价值 魏燕;胡丽君;何涛;宋之哲;陈芬; - 《河北医药》 - 2023-09-08 (是否引证: 否)</p> <p>1. 白介素-6(interleukin-6, IL-6)、白介素-1β (interleukin-1β, IL-1β)、白介素-8(interleukin-8, IL-8)、肿瘤坏死因子-α (tumor necrosis factor-α, TNF-α); (AU5400, 日本)全自动生化分析仪检测三酰甘油(triglyceride, TG)、总胆固醇(total chol</p>
2	<p>此处有 131 字相似</p> <p>3) 将酶标板用300 μL 1\times洗液静置浸泡30秒。弃掉洗液后, 拍干微孔板。然后立即使用, 不能让微孔板干燥。 4) <u>设置标准品孔、样本孔和空白孔。标准品孔各加不同浓度的标准品100 μL, 样本孔中加入待测样本100 μL, 空白孔加入100 μL标准品稀释液。加样操作需在15分钟内完成。</u> 5) <u>除空白孔外, 标准品孔和样本孔每孔加入辣根过氧化物酶标记的检测抗体100 μL</u> 6) 用封板膜将酶标板密封后, 在室温下, 将酶标板在250转/分钟的摇床上摇晃2小时。 7) 弃掉液体, 每个孔用300 μL 1</p>	<p>益气养血方对膝骨关节炎模型大鼠血清Wnt4和WIF1的影响 李翠葳;郑喜;李兆福;祁燕;万春平;李小丝;管政; - 《风湿病与关节炎》 - 2017-06-28 (是否引证: 否)</p> <p>1. : (1)从-20$^{\circ}$C冰箱中取出冰冻血清, 室温解冻备用。将试剂盒从4$^{\circ}$C冰箱取出, 室温平衡20 min。(2)选用96 T板, 设标准孔和待测样品孔。标准品孔各加不同浓度的标准品50 μL, 样品孔加入待测样品10 μL, 再加样本稀释液40 μL, 空白孔不加。(3)除空白孔外, 标准品孔和样本孔中每孔均加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100 μL, 用封板膜密封。(4)37$^{\circ}$C恒温箱温育60 min后, 揭掉封板膜, 弃去液体, 在吸水纸上拍干, 每孔加足量的洗涤液, 静置1 min, 将洗涤液</p> <p>氧化三甲胺通过诱导M1型巨噬细胞促进血管平滑肌细胞表型转换在实验性腹主动脉瘤中的作用及机制研究 马驹 - 《中国医科大学博士学位论文》 - 2021-05-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. 作步骤1) 将试剂盒和待测样品在室温平衡 1h 后, 从铝箔袋中取出所需抗体板条, 剩余板条密封后放回4$^{\circ}$C冰箱。2) 设置好标准品孔、待测样本孔和空白孔, 标准品孔加入不同浓度的标准品50 μl, 待测样品孔加入 50 μl 血清样品, 空白孔加入 50 μl 样本稀释液。3) 往标准品孔、样本孔和空白孔中分别加入标记有辣根过氧化物酶 (hrp) 的抗体 100 μl</p> <p>2. 标准品孔加入不同浓度的标准品50 μl, 待测样品孔加入 50 μl 血清样品, 空白孔加入 50 μl 样本稀释液。3) 往标准品孔、样本孔和空白孔中分别加入标记有辣根过氧化物酶 (hrp) 的抗体 100 μl, 用封板膜密封住各孔, 37$^{\circ}$C恒温摇床温育 1h。4) 甩掉反应液体, 然</p>

		后在吸水纸上拍干，每孔加满配置好的 1X 洗涤液 (350 μ)
3	<p>此处有 111 字相似</p> <p>450 nm处的光密度，然后计算各指标的表达水平。</p> <p>2. 1. 2. 2 生化试剂盒检测患者血浆中氧化应激相关指标的水平</p> <p><u>氧化应激相关的指标包括超氧化物歧化酶 (superoxide dismutase, SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶 (glutathione peroxidase, GSH-Px) 和丙二醛 (malondialdehyde, MDA)。</u></p> <p>SOD (BC5165)、GSH-Px (BC1195) 和MDA (BC0025) 检测试剂盒均购自索莱宝 (中国)。根据以上生化</p>	<p>十全大补汤加味对含阿霉素化疗方案增效减毒作用的临床观察 李颖;马明星; -《医学研究与教育》- 2009-08-25 (是否引证: 否)</p> <p>1. 2毒性反应按美国国立癌症研究所常见毒副反应分级标准[2], 消化系统反应按WHO标准[1]。2. 3观察指标化疗前后检测血清超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase, SOD)和谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione Peroxidase, GSH-PX)活性、丙二醛(Maleic Dialdehyde, MDA)的含量。2. 4统计学方法计量资料采用t检验, 计数资料采用χ²检验。3结果3. 1两组患者治疗前后KS评分情况治疗前两组患者</p> <p>幽门螺杆菌阳性冠状动脉粥样硬化性心脏病患者血脂代谢、氧化应激水平 张佃花;阚宏亮;赵云兰;林萍;孔庆瑞; -《中华医院感染学杂志》- 2020-08-10 1 (是否引证: 否)</p> <p>1. 对以上指标进行检测, 试剂盒为仪器配套。(2) 两组患者氧化应激指标: 血清丙二醛(Malondialdehyde, MDA)、超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase, SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione peroxidase, GSH-PX)及总抗氧化能力(Total antioxidant capacity, T-AOC)水平比较; 采用酶联免疫吸附测试(Enz</p> <p>高压氧处理对脑动脉粥样硬化大鼠炎症因子及氧化应激水平的抑制作用 王少帅;米英姿;杨菲;吴雪梅;陈彦军;王广文; -《中华航海医学与高气压医学杂志》- 2020-10-28 0 (是否引证: 否)</p> <p>1. interleukin-1β, IL-1β)、IL-6及IL-10。8. 氧化应激反应水平: 应用紫外可见分光光度计测定各组大鼠血清中氧化应激反应的代表性分子, 包含超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase, GSH-Px)及丙二醛(malondialdehyde, MDA)。9. 统计学处理: 采用SPSS 21.0软件统计数据。正态分布的计量资料使用均数±标准差(/zhhhxygyqyzzz/</p> <p>拉贝洛尔联合硫酸镁对子痫前期患者子宫动脉血流及抗氧化能力的影响 范瑞;马俊丽;王静; -《华夏医学》- 2021-06-15 (是否引证: 否)</p> <p>1. I)。②抗氧化指标: 治疗前1 d早晨及治疗最后1 d早晨采集患者餐前外周静脉血5 ml, 用酶联免疫吸附试验法[5]检测超氧化物酶(Superoxide dismutase, SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione peroxidase, GSH-Px)和丙二醛(Malondialdehyde, MDA)。1. 5 统计学方法采用 SPSS 26.0 软件分析数据, 计量资料以表示, 采用t检验。P<0. 05表示差异具有统计学</p>
4	<p>此处有 51 字相似</p> <p>如表4所示。将表4中的各溶液充分混匀，在100℃水浴中保温1小时后，放于冰浴中冷却。然后在10,000×g，常温条件下</p> <p><u>离心10分钟。然后取200 μL上清液到96孔板中，用酶标仪检测532 nm及600 nm处的光密度，</u></p> <p>计算MDA的活性水平。表4 MDA生化试剂盒检测溶液配制表 试剂名称 (μL) 测定管对照管 MDA检测工作液 3</p>	<p>薄荷醇对紫外线诱导的表皮细胞光老化的改善效果 张萍 -《学术论文联合比对库》- 2022-05-20 (是否引证: 否)</p> <p>1. 0. 2 mL MDA检测工作液。参考表2-2设置检测反应体系: 6) 混匀后, 100 ℃加热15分钟。水浴冷却至室温, 1000 g室温离心10分钟。取200 μL上清加入到96孔板中, 随后用酶标仪在532 nm测定吸光度, 计算MDA含量, 与细胞总蛋白含量归一化。图 2-2 MDA检测原理表 2-1 MDA检测工作液配制表检测次数 (次) 1 10</p>
5	<p>此处有 70 字相似</p> <p>板中，用酶标仪检测532 nm及600 nm处的光密度，计算</p>	<p>1704024210 赵冰冰 汞和镉暴露对毛蚶抗氧化酶活性的影响研究 赵冰冰 -《学术论文联合比对库》- 2021-05-13 (是否引证: 否)</p>

	<p>MDA的活性水平。 表4 MDA生化试剂盒检测溶液配制表</p> <p><u>试剂名称 (μL) 测定管对照管</u> <u>MDA检测工作液 300 300</u> <u>蒸馏水 - 100</u> <u>样本 100 -</u> <u>试剂三 100 100</u></p> <p>本研究所得的实验结果至少试验了3次,所有的数据图均按照规范的图片处理方法进行整理。计量资料均</p>	<p>1.至30 min,再用蒸馏水进行调零。II、根据表2,依次在测定管和空白管中加入对应试剂。表 2 样本MDA活性测定试剂名称 (u) 测定管空白管MDA检测工作液 300 300蒸馏水 — 100样本 100 —试剂三 100 100然后,将混合液充分混合,在100℃的水浴锅中水浴60 min后,在冰上冷却,并在室温下用10000 g离心机离心 10 m</p>
6	<p>此处有 37 字相似</p> <p>100 2.1.3 统计学方法 本研究所获得的实验结果至少试验了3次,所有的数据图均按照规范的图片处理方法进行整理。 <u>计量资料均采用均数±标准差描述,多组间比较采用 One-way ANOVA。</u> 所有统计分析均采用Graphpad 8.0软件实现,以 P<0.05被认为具有统计学意义。 2.2 研究结果与分析 2</p>	<p>烟花苷对H₂O₂致L02细胞损伤的保护作用 姑丽巴哈尔·艾木都拉;张石蕾;刘涛;姚雨含;赵军; - 《中国药业》- 2020-08-05 (是否引证: 否)</p> <p>1.2. 7细胞形态观察用倒置相差显微镜观察细胞的形态及生长状况。1. 3统计学处理采用SPSS 17. 0统计学软件分析。计量资料以均数±标准差(X±s)表示,多组间比较采用One-way ANOVA分析。P <0. 05为差异有统计学意义。2结果2. 1细胞毒性试验结果与A组比较, C组作用24, 48, 72 h时均对L02细胞增殖无明显影响和毒性作用,细胞活力</p>
7	<p>此处有 45 字相似</p> <p>料。生理盐水组、L-NAME低剂量组和L-NAME高剂量组:沙鼠喂以60%高脂饲料,诱导沙鼠形成冠状动脉硬化高血压模型。 <u>普通饲料(D12450B)和60%高脂饲料(D12492)均购自南通特洛菲饲料科技有限公司</u> (中国)。所有沙鼠均可自由获取食物和水,按如上所述的饲养环境进行喂养20周。在建模20周后,采用组织病理学检测方法评估高</p>	<p>中等强度爬坡运动对肥胖大鼠AMPK-PGC-1α信号和脂代谢的影响 陶宝峰;王棣; - 《基因组学与应用生物学》- 2020-08-25 (是否引证: 否)</p> <p>1. 鼠体重范围为180~210 g。每5只大鼠1笼,饲养期间给药大鼠12 h的昼夜节律光照,饲养温度为25℃,湿度为55%。<u>普通饲料和高脂饲料均购自南通特洛菲饲料科技有限公司</u>。普通饲料符合国家标准啮齿类动物干燥饲料标准。高脂饲料包含37%脂肪、17.5%蛋白质和45.5%碳水化合物。80只大鼠随</p>
8	<p>此处有 58 字相似</p> <p>本。2) 在开始检测之前,将所有的试剂、样本恢复到室温,配制好所需的试剂溶液、工作浓度的样本溶液及标准品溶液。3) <u>设置标准品孔、样本孔和空白孔。标准品孔各加不同浓度的标准品100 μL,样本孔中加入待测样本100 μL,空白孔加入</u> 100 μL标准品稀释液。加样操作需在15分钟内完成。4) 用封板膜将酶标板密封后,在37℃下孵育2小时。5) 弃</p>	<p>益气养血方对膝关节炎模型大鼠血清Wnt4和WIF1的影响 李翠霞;郑喜;李兆福;祁燕;万春平;李小丝;管政; - 《风湿病与关节炎》- 2017-06-28 (是否引证: 否)</p> <p>1. : (1)从-20℃冰箱中取出冰冻血清,室温解冻备用。将试剂盒从4℃冰箱取出,室温平衡20 min。(2)选用96 T板,设标准孔和待测样品孔。标准品孔各加不同浓度的标准品50 μL,样品孔加入待测样品10 μL,再加样本稀释液40 μL,空白孔不加。(3)除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔均加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体 100 μ</p> <p>氧化三甲胺通过诱导M1型巨噬细胞促进血管平滑肌细胞表型转换在实验性腹主动脉瘤中的作用及机制研究 马驹 - 《中国医科大学博士论文》- 2021-05-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. 骤1) 将试剂盒和待测样品在室温平衡 1h 后,从铝箔袋中取出所需抗体板条,剩余板条密封后放回 4℃冰箱。2) 设置好标准品孔、待测样本孔和空白孔,标准品孔加入不同浓度的标准品50 μl,待测样品孔加入 50 μl 血清样品,空白孔加入 50 μl 样本稀释液。3) 往标准品孔、样本孔和空白孔中分别加入标记有辣根过氧化物酶(hrp)的抗体 100 μl</p>
9	<p>此处有 31 字相似</p> <p>素抗体,用新的封板膜将酶标板密封后,在37℃下孵育1小时。6) 弃掉液体,用200 μL清洗缓冲液洗涤3次。7) <u>每孔加入100 μL 辣根过氧化物酶-抗生物素蛋白,用</u></p>	<p>厚朴酚对猪链球菌的抑制作用及对其感染巨噬细胞的影响 魏婧瑶;尤佳;卢会奇;宋悦阳;张玲; - 《中国饲料》- 2018-05-05 (是否引证: 否)</p> <p>1. 次分析均做标准曲线。向每个酶标板孔中加入 100 μL标准品稀释液或样品,再各加入50 μL抗体稀释液</p>

	<p>新的封板 膜将酶标板密封后，在37°C下孵育1小时。8) 再次洗涤，重复步骤6)。9) 每孔加入100 μL TMB显色底物，</p>	<p>, 封板, 振荡孵育3 h。每孔加入100 μL辣根过氧化物酶标记的抗生物素蛋白, 封板, 室温孵育30 min。弃液, 洗板, 每孔依次加入显色剂底物TMB和终止液。反应终止后30 min内读取吸光值, 检测炎症因子</p>
10	<p>此处有 93 字相似 根过氧化物酶-抗生物素蛋白, 用新的封板膜将酶标板密封后, 在37°C下孵育1小时。8) 再次洗涤, 重复步骤6)。9) <u>μL TMB显色底物100 在37°C下, 避光孵育20分钟。</u> <u>10) 每孔加入100 μL终止液, 轻轻敲击孔板以确保彻底混合。</u> <u>11) 在15分钟内, 使用酶标仪检测450 nm</u> 处的光密度, 然后计算Ang-II的表达水平。3.1.5 沙鼠的组织病理学检测 3.1.5.1 苏木精-伊红 (hem</p>	<p>2014124020417-宋佳诚-肥大细胞识别FMDVVP1VP4重组蛋白信号转导机制的初步研究 宋佳诚 -《学术论文联合比对库》- 2018-05-22 (是否引证: 否)</p> <p>1. L的Mouse IL-6 Conjugate, 封板。在室温条件下孵育2h; ⑥甩去微孔板中的液体, 按照步骤④洗板; ⑦每孔加入100 μL的反应底物, 在避光、常温条件下孵育30 min⑧每孔加入100 μL的终止液, 轻轻敲击微孔板以确保彻底混合; ⑨在30 min内使用酶标仪检测450 nm与570 nm的OD值, 选择4参数曲线计算每孔中的浓度, 并使用Graphpad Prism 6.0 统计分析数据, 绘制柱</p> <p>不同益生菌对哮喘大鼠的影响 宋亚萍 -《厦门大学硕士学位论文》- 2021-03-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. 板膜封板密封后300rpm振荡, 26° C下孵育15分钟; 再次洗涤, 操作同上所述; 再次加酶孵育; 再次洗涤, 操作同上所述; <u>每孔加入100 μL显色底物TMB, 避光26° C下孵育15-20分钟; 每孔加入100 μL终止液</u>, 所有蓝色液体变为黄色。样品浓度: 在30分钟之内, 使用酶标仪进行双波长检测, 测定450nm最大吸收波长和57</p>
11	<p>此处有 46 字相似 验步骤如下: 1) 组织切片经脱蜡至水后, 用0.3% H2O2在25°C下处理10分钟, 以去除内源性过氧化物。2) 用 <u>磷酸盐缓冲液 (phosphate buffer saline, PBS) 洗涤3次, 每次3分钟。</u> 3) 加入0.01 mol/L柠檬酸钠缓冲液, 进行抗原修复20分钟。4) 再次洗涤, 重复步骤2)。5) 加入5%牛</p>	<p>氟对胚胎大鼠胫骨生长、矿化及软骨糖原水平影响的研究 乔婷婷 -《中国医科大学硕士学位论文》- 2021-03-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. 脱水 5 分钟, 90%酒精脱水 5 分钟, 80%酒精脱水 2 分钟, 70%酒精脱水 2 分钟, 蒸馏水洗 2 次, <u>磷酸盐缓冲液 (Phosphate Buffered Saline, PBS) 洗涤 3 次, 每次5 分钟。</u>2、抗原修复: 将切片浸于 0.01M 枸橼酸缓冲液或者 Tris/EDTA 缓冲液中, 微波最大火力 (100°C) 加</p>

指 标

疑似剽窃文字表述

1. 设置标准品孔、样本孔和空白孔。标准品孔各加不同浓度的标准品100 μL, 样本孔中加入待测样本100 μL, 空白孔加入100 μL标准品稀释液。加样操作需在15分钟内完成。
5) 除空白孔外, 标准品孔和样本孔每孔加入辣根过氧化物酶标记的检测抗体100 μL
6)
2. 氧化应激相关的指标包括超氧化物歧化酶 (superoxide dismutase, SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶 (glutathione peroxidase, GSH-Px) 和丙二醛 (malondialdehyde, MDA)。
3. 试剂名称 (μL) 测定管对照管
MDA检测工作液 300 300
蒸馏水 - 100
样本 100 -
试剂三 100 100
4. 设置标准品孔、样本孔和空白孔。标准品孔各加不同浓度的标准品100 μL, 样本孔中加入待测样本100 μL, 空白孔加入
5. 每孔加入100 μL TMB显色底物, 在37°C下, 避光孵育20分钟。
10) 每孔加入100 μL终止液, 轻轻敲击孔板以确保彻底混合。
11) 在15分钟内, 使用酶标仪检测450 nm

相似文献列表

去除本人文献复制比: 3.1%(315) 去除引用文献复制比: 2.1%(217) 文字复制比: 3.1%(315) 疑似剽窃观点: (0)

1	<u>血清凝血酶激活的纤溶抑制物水平与冠心病关系的病例对照研究</u> 赵梦男(导师:周波) - 《中国医科大学硕士论文》 - 2021-03-01	1.0% (98)	是否引证: 否
2	1704024210_赵冰冰_汞和镉暴露对毛蚶抗氧化酶活性的影响研究 赵冰冰 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-05-13	0.7% (70)	是否引证: 否
3	<u>Apelin-13在心衰大鼠心脏纤维化中的作用及机制研究</u> 仲山(导师:王琛) - 《南京医科大学博士论文》 - 2020-07-01	0.6% (59)	是否引证: 否
4	<u>薄荷醇对紫外线诱导的表皮细胞光老化的改善效果</u> 张萍 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-05-20	0.5% (51)	是否引证: 否
5	<u>赣南地区冠心病患者疾病知识水平问卷的编制与应用</u> 王晓庆(导师:丁梅) - 《赣南医学院硕士论文》 - 2022-06-06	0.4% (37)	是否引证: 否
6	<u>烟花苷对H₂O₂致L02细胞损伤的保护作用</u> 姑丽巴哈尔·艾木都拉;张石蕾;刘涛;姚雨含;赵军; - 《中国药业》 - 2020-08-05	0.4% (37)	是否引证: 否

	原文内容	相似内容来源
1	<p>此处有 51 字相似</p> <p>如表5所示。将表5中的各溶液充分混匀,在100°C水浴中保温1小时后,放于冰浴中冷却。然后在10,000×g,常温条件下离心10分钟。然后取200 μL上清液到96孔板中,用酶标仪检测532 nm及600 nm处的光密度,计算MDA的活性水平。表5 MDA生化试剂盒检测溶液配制表 试剂名称 (μL) 测定管对照管 MDA检测工作液 3</p>	<p>薄荷醇对紫外线诱导的表皮细胞光老化的改善效果 张萍 - 《学术论文联合比对库》 - 2022-05-20 (是否引证: 否)</p> <p>1. 0.2 mL MDA检测工作液。参考表2-2设置检测反应体系; 6) 混匀后, 100 °C加热15分钟。水浴冷却至室温, 1000 g室温离心10分钟。取200 μL上清加入到96孔板中, 随后用酶标仪在532 nm测定吸光度, 计算MDA含量, 与细胞总蛋白含量归一化。图 2-2 MDA检测原理表 2-1 MDA检测工作液配制表检测次数 (次) 1 10</p>
2	<p>此处有 70 字相似</p> <p>板中,用酶标仪检测532 nm及600 nm处的光密度,计算MDA的活性水平。表5 MDA生化试剂盒检测溶液配制表</p> <p>试剂名称 (μL) 测定管对照管 MDA检测工作液 300 300 蒸馏水 - 100 样本 100 - 试剂三 100 100</p> <p>3.1.8 统计学方法 本研究所获得的实验结果至少试验了3次,所有的数据图均按照规范的图片处理方法进行整理。计量资料均</p>	<p>1704024210_赵冰冰_汞和镉暴露对毛蚶抗氧化酶活性的影响研究 赵冰冰 - 《学术论文联合比对库》 - 2021-05-13 (是否引证: 否)</p> <p>1. 至30 min,再用蒸馏水进行调零。II、根据表2,依次在测定管和空白管中加入对应试剂。表 2 样本MDA活性测定试剂名称 (μ) 测定管空白管MDA检测工作液 300 300蒸馏水 - 100样本 100 -试剂三 100 100然后,将混合液充分混合,在100°C的水浴锅中水浴60 min后,在冰上冷却,并在室温下用10000 g离心机离心 10 m</p>
3	<p>此处有 37 字相似</p> <p>100 3.1.8 统计学方法 本研究所获得的实验结果至少试验了3次,所有的数据图均按照规范的图片处理方法进行整理。</p> <p>计量资料均采用均数±标准差描述,多组间比较采用 One-way ANOVA。</p> <p>所有统计分析均采用Graphpad 8.0软件实现,以 P<0.05被认为具有统计学意义。 3.2 研究结果与分析 3</p>	<p>烟花苷对H₂O₂致L02细胞损伤的保护作用 姑丽巴哈尔·艾木都拉;张石蕾;刘涛;姚雨含;赵军; - 《中国药业》 - 2020-08-05 (是否引证: 否)</p> <p>1. 2. 7细胞形态观察用倒置相差显微镜观察细胞的形态及生长状况。1. 3统计学处理采用SPSS 17. 0统计学软件分析。计量资料以均数±标准差(X±s)表示,多组间比较采用One-way ANOVA分析。P <0. 05为差异有统计学意义。2结果2. 1细胞毒性试验结果与A组比较,C组作用24, 48, 72 h时均对L02细胞增殖无明显影响和毒性作用,细胞活力</p>
4	<p>此处有 59 字相似</p> <p>x: glutathione peroxidase (谷胱甘肽过氧化物酶); MDA: malondialdehyde (丙二醛); GAPDH: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (甘油醛-3-磷酸脱氢酶)</p>	<p>Apelin-13在心衰大鼠心脏纤维化中的作用及机制研究 仲山 - 《南京医科大学博士论文》 - 2020-07-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. tor-β, 转化生长因子-β; α-SMA: α-smooth muscle actin, α-平滑肌肌动蛋白</p>

	<p>)。 3.3 讨论 高血压诱导的冠状动脉粥样硬化是一种复杂的、持续时间长且持续发展的心血管炎性疾病，具有多种临床表现</p>	<p>; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphatedehydrogenase, 甘油醛-3-磷酸脱氢酶。每组 n=5, *P<0.05 与 PBS 组相比; #P<0.05 与 Ang II 组相比。5.2.3 Ap</p>
5	<p>此处有 98 字相似 hyde-3-phosphate dehydrogenase (甘油醛-3-磷酸脱氢酶)。 3.3 讨论 高血压诱导的 <u>冠状动脉粥样硬化是一种复杂的、持续时间长且持续发展的血管炎性疾病，具有多种临床表现，从无症状到稳定型心绞痛、急性冠状动脉综合征、心力衰竭和心源性猝死，常见的遗传和环境因素均有助于冠状动脉粥样硬化</u> 的发展及恶化[53]。</p>	<p>血清凝血酶激活的纤溶抑制物水平与冠心病关系的病例对照研究 赵梦男 - 《中国医科大学硕士学位论文》- 2021-03-01 (是否引证: 否)</p> <p>1.], 同时, TAFIa 系统的药理学活性抑制剂可以成为预防血栓性疾病或在溶栓治疗期间建立辅助治疗的新方法[11]。冠状动脉粥样硬化性心脏病, 简称冠心病, 是一种持续发展的疾病, 具有多种临床表现, 分别为无症状、稳定性心绞痛、急性冠状动脉综合征、心力衰竭和心源性猝死, 其中急性冠状动脉综合征是以冠状动脉粥样硬化斑块破裂或侵袭, 继发完全或不完全闭塞性血栓形成成为病理基础的一组临床综合征, 包括急性心肌梗死和不稳定型心绞痛, 遗传</p> <p>赣南地区冠心病患者疾病知识水平问卷的编制与应用 王晓庆 - 《赣南医学院硕士学位论文》- 2022-06-06 (是否引证: 否)</p> <p>1. disease) [1, 2]。它是一种复杂、持久、持续发展的炎症性疾病, 以冠状动脉重构为特征, 冠状动脉向心肌供氧; 临床表现多样, 从无症状到出现稳定型心绞痛、急性冠脉综合征、心力衰竭或心源性猝死[3]。21 世纪以来, 随着全球经济的快速转型、社会环境的转变以及人类物质生活水平的提高, 接踵而至的是各种心血管疾病威胁</p>

指 标

疑似剽窃文字表述

1. 试剂名称 (μL) 测定管对照管
 MDA检测工作液 300 300
 蒸馏水 - 100
 样本 100 -
 试剂三 100 100

4. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 总字数: 8990 4部分

相似文献列表

去除本人文献复制比: 3.5%(319) 去除引用文献复制比: 1.8%(161) 文字复制比: 3.5%(319) 疑似剽窃观点: (0)

1	沙库巴曲缬沙坦对急性心肌梗死患者主要心血管不良事件的影响及相关危险因素分析 刘梅(导师: 杨瑛) - 《理大学硕士学位论文》- 2023-05-26	1.1% (102) 是否引证: 否
2	血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展 王弘宇;田野; - 《中国动脉硬化杂志》- 2021-10-12	1.1% (102) 是否引证: 否
3	7198278148079616_姜云倩_益气解毒化痰中药对长期UUO大鼠对侧肾脏血管平滑肌细胞焦亡的抑制作用 姜云倩 - 《学术论文联合比对库》- 2023-03-07	0.7% (61) 是否引证: 否
4	circANRIL对冠状动脉粥样硬化大鼠的血脂及炎症因子的影响 杨一波(导师: 宋春莉) - 《吉林大学硕士学位论文》- 2018-04-01	0.6% (54) 是否引证: 否

原文内容	相似内容来源
<p>此处有 102 字相似 阻塞性冠状动脉硬化中的心肌缺血相关。在以前的研究中, 高血压和动脉粥样硬化之间的病理生理学关系得到</p>	<p>沙库巴曲缬沙坦对急性心肌梗死患者主要心血管不良事件的影响及相关危险因素分析 刘梅 - 《理大学硕士学位论文》- 2023-05-26 (是否引证: 否)</p> <p>1. 而高血压却可以通过药物治疗及早期预防进行干预。</p>

	<p>了很好的解释：高血压患者 <u>血压升高会对动脉壁产生机械压力，导致微血管重塑，内膜和中膜纤维肌层增厚，从而导致管腔狭窄，限制心肌灌注，这会引发内皮损伤，导致低密度脂蛋白胆固醇积聚和动脉壁慢性炎症。因此，高血压可直接引起冠状动脉粥样硬化</u> 的恶化和加速[22, 74]。此外，非阻塞性动脉粥样硬化病变通常以大脂核和薄纤维帽为特征，导致斑块破裂和急性心血管事件的</p>	<p>血压升高可间接导致或者加重心脏冠状动脉狭窄与闭塞，其具体机制可能与血压升高引起动脉血管壁的机械应力增加，导致微血管重塑，即血管内膜和中膜纤维肌肉增厚最终导致管腔狭窄，这会引发血管内皮损伤，伴随着低密度脂蛋白胆固醇的积累和动脉血管壁的慢性炎症进一步导致冠状动脉血管粥样硬化及狭窄的程度加重[40, 41]，同时也间接导致该类患者主要心血管不良事件的发生风险增加[42]。此外, Yoon等人</p>
2	<p>此处有 55 字相似 的发生与冠状动脉的结构是密切相关的[9]，并且详细描述了冠状动脉粥样硬化发病的机理过程，如图1所示。冠状动脉为心脏供血， <u>起源于主动脉底部，位于主动脉瓣小叶后面的开口处。冠状动脉的壁由三层组成：最内层（内膜）、中间层（中膜）和最外层（外膜），全部被包裹在血管周围脂肪组织（perivascular adipose tissue, PVAT）中[9]。</u>血管</p>	<p>血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展 王弘宇;田野; -《中国动脉硬化杂志》- 2021-10-12（是否引证：否） 1. 年, Schwartz等[5]首次提出血管外膜炎症与As之间的关系，自此之后血管外膜开始逐渐受到研究者们的重视。冠状动脉起源于主动脉根部的主动脉窦内，为心脏提供血液[6]。冠状动脉的血管壁由三层膜结构组成：最内层(内膜)、中间层(中膜)和最外层(外膜)。外膜由胶原和弹性纤维组成的结缔组织为骨架，其内具有丰富的滋养血管(vasa vasorum, VV)、淋巴管和肾上腺素</p>
3	<p>此处有 47 字相似 底部，位于主动脉瓣小叶后面的开口处。冠状动脉的壁由三层组成：最内层（内膜）、中间层（中膜）和最外层（外膜），全部被包裹在 <u>血管周围脂肪组织（perivascular adipose tissue, PVAT）中[9]。</u> 血管壁的动脉粥样硬化变化是冠状动脉疾病的特征，动脉粥样硬化会影响冠状动脉壁所有三层的结构和功能[10, 11]。冠状动脉</p>	<p>血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展 王弘宇;田野; -《中国动脉硬化杂志》- 2021-10-12（是否引证：否） 1. 纤维组成的结缔组织为骨架，其内具有丰富的滋养血管(vasa vasorum, VV)、淋巴管和肾上腺素能神经，其外包绕着血管周围脂肪组织(perivascular adipose tissue, PVAT)[7-8]。传统观点认为，血管外膜对血管壁仅是物理支撑和营养支持的作用。随着研究的深入，发现血管外膜的各种细胞具有高度细胞代谢活性，能够“从外向内”调</p>
4	<p>此处有 54 字相似 含蛋白聚糖和透明质酸，覆盖有一层VSMCs[18, 22, 23]。在内皮下层的这一部分，朝向中层，ECM蛋白聚糖双糖链 <u>促进低密度脂蛋白胆固醇（low density lipoprotein-cholesterin, LDL-C）</u> 的结合、保留和沉积。在这一阶段，内皮细胞下方的内皮层内部仍然缺乏VSMCs和双蛋白聚糖，并且没有脂蛋白沉积[12, 18</p>	<p>circANRIL对冠状动脉粥样硬化大鼠的血脂及炎症因子的影响 杨一波 -《吉林大学硕士论文》- 2018-04-01（是否引证：否） 1. 其与内皮细胞产生的炎症因子将使血管局部的炎症反应长期存在（图1.2b）。内皮渗透性改变和内皮下细胞外基质共同促进低密度脂蛋白-胆固醇（low-densitylipoprotein-cholesterol, LDL-C）颗粒进入并滞留在动脉壁中[5]。这些颗粒通过生物化学修饰形成氧化型LDL（oxidized low-density</p>
5	<p>此处有 61 字相似 0]。除特殊情况外，VSMCs是中膜中唯一的细胞，同时具有收缩和合成功能[10, 31]。它们通常具有收缩表型并表达各种 <u>收缩蛋白，如平滑肌α-肌动蛋白（α-smooth muscle actin, α-SMA）、SM-22α、平滑肌肌球蛋白重链SM-1和SM-2[32]。</u>VSMCs对乙酰胆碱和去甲肾上腺素等信号有反应，它们调节血管直径和血流，并通过与心脏相反的收</p>	<p>7198278148079616 姜云倩 益气解毒化痰中药对长期UUO大鼠对侧肾脏血管平滑肌细胞焦亡的抑制作用 姜云倩 -《学术论文联合比对库》- 2023-03-07（是否引证：否） 1. 功能的变化，以在特定环境中执行生理或病理功能[6]。在内部稳态环境中，高度分化的VSMCs呈纺锤形，表达丰富的收缩蛋白，如α-平滑肌肌动蛋白、钙调节蛋白1、平滑肌肌球蛋白重链和平滑肌蛋白22-α等[7-9]；去分化的合成型VSMCs呈上皮样，表达收缩蛋白水平降低，表达合成蛋白如骨桥蛋白</p>

指 标

疑似剽窃文字表述

1. 血压升高会对动脉壁产生机械压力，导致微血管重塑，内膜和中膜纤维肌层增厚，从而导致管腔狭窄，限制心肌灌注，这会引发内皮损伤，导致低密度脂蛋白胆固醇积聚和动脉壁慢性炎症。

5. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 总字数：8672

5部分

相似文献列表

去除本人文献复制比: 19.6%(1698) 去除引用文献复制比: 7.9%(681) 文字复制比: 19.6%(1698) 疑似剽窃观点: (0)

1	血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究 伊力亚·阿洪江(导师: 邢艳) - 《新疆医科大学硕士论文》 - 2022-03-01	10.0% (863) 是否引证: 否
2	Th17细胞及相关因子异常表达与急性冠脉综合征的关联性研究 王江凤(导师: 高美华) - 《青岛大学硕士论文》 - 2020-06-14	8.8% (761) 是否引证: 否
3	血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展 王弘宇;田野; - 《中国动脉硬化杂志》 - 2021-10-12	3.1% (271) 是否引证: 否
4	全身炎症反应指数对食管胃结合部腺癌患者临床病理特征和细胞免疫功能预测价值的研究 牛志强(导师: 徐钧) - 《山西医科大学硕士论文》 - 2021-06-22	0.7% (65) 是否引证: 否
5	外周血中CD4 ⁺ T、CD8 ⁺ T、CD4 ⁺ /CD8 ⁺ 与急性冠脉综合征的相关性分析 于雪莲(导师: 李香) - 《延边大学硕士论文》 - 2022-05-28	0.7% (64) 是否引证: 否
6	利拉鲁肽联合清热祛浊胶囊对2型糖尿病血管内皮保护作用的研究 刘爱茹;马凌云;杨振华;李秀贞;于文霞; - 《中医临床研究》 - 2018-08-20	0.4% (39) 是否引证: 否

	原文内容	相似内容来源
1	<p>此处有 57 字相似</p> <p>膜。它们分泌调节内皮细胞和VSMCs生长的因子,并将炎症细胞和祖细胞招募到血管壁[42]。另外,冠状动脉被PVAT包围,</p> <p><u>PVAT中的脂肪细胞不是终末分化细胞,与皮下或肾周脂肪细胞相比,它们的体积更小,积累的细胞质脂滴更少,形状更不规则</u></p> <p>,但它们的表型更类似于白色而不是棕色脂肪细胞[43]。研究表明,在对寒冷刺激的反应中,PVAT具有类似于棕色脂肪组织的产</p>	<p>血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展 王弘宇;田野; - 《中国动脉硬化杂志》 - 2021-10-12 (是否引证: 否)</p> <p>1. 肥胖症),PVAT功能失调,丧失其产热能力并分泌促炎性脂肪因子,诱导内皮功能障碍和炎症细胞浸润,促进As的发展[45]。<u>PVAT中的脂肪细胞不是终末分化细胞,与皮下或肾周脂肪细胞相比,它们的体积更小,细胞质脂滴的积累更少,形状更不规则。</u>在冷刺激下,PVAT具有与棕色脂肪组织相似的产热特性。在寒冷环境下,PVAT释放前列环素,改善内皮功能,抑制小鼠As的发</p>
2	<p>此处有 46 字相似</p> <p>积累的细胞质脂滴更少,形状更不规则,但它们的表型更类似于白色而不是棕色脂肪细胞[43]。研究表明,在对寒冷刺激的反应中,</p> <p><u>PVAT具有类似于棕色脂肪组织的产热特性,在寒冷环境中,PVAT释放出改善内皮功能和抑制小鼠</u></p> <p>动脉粥样硬化的前列环素[44]。其他研究表明,人类PVAT释放脂联素,脂联素具有抗炎、胰岛素增敏[45]和血管舒张特性[</p>	<p>血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展 王弘宇;田野; - 《中国动脉硬化杂志》 - 2021-10-12 (是否引证: 否)</p> <p>1. T中的脂肪细胞不是终末分化细胞,与皮下或肾周脂肪细胞相比,它们的体积更小,细胞质脂滴的积累更少,形状更不规则。在冷刺激下,<u>PVAT具有与棕色脂肪组织相似的产热特性。在寒冷环境下,PVAT释放前列环素,改善内皮功能,抑制小鼠As的发生发展[46]。</u>研究发现敲除过氧化物酶体增殖物激活受体γ (peroxisome proliferator-act</p>
3	<p>此处有 67 字相似</p> <p>0-N聚糖生物合成和鞘脂代谢。鞘脂诱导氧化脂蛋白在内皮下空间聚集和滞留,这与动脉粥样硬化的发展和进展有关[49]。在</p> <p><u>发现冠状动脉外膜炎症浸润程度与动脉粥样硬化斑块严重程度之间的相关性后,许多研究在人类和动物模型中研究了外膜细胞聚集的成分。这些细胞聚集</u></p> <p>或多或少可以是组织良好的结构,被称为三级淋巴器官[40, 50-52]。一些研究调查了与外膜炎症相关的不同细胞类型在动脉</p>	<p>血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展 王弘宇;田野; - 《中国动脉硬化杂志》 - 2021-10-12 (是否引证: 否)</p> <p>1. 致细胞外基质降解、细胞凋亡和炎症细胞的募集,进一步促进As的发生和发展[33]。2.2 外膜三级淋巴器官的形成与As有研究发现冠状动脉外膜的炎症细胞浸润程度与As斑块的严重程度之间存在相关性,因此许多研究者在人和动物模型中研究了炎症刺激下,聚集在外膜的细胞组成成分。研究发现聚集体中包括T细胞、B细胞、抗原提呈细胞等,这些细胞可以有序地聚集成类似淋巴样的组织结构,称为ATLO[36-37]。在A</p>
4	<p>此处有 101 字相似</p> <p>0-52]。一些研究调查了与外膜炎症相关的不同细胞类型在动脉粥样硬化发展中的作用,Th1细胞具有致动脉粥样硬化的作用,并</p>	<p>全身炎症反应指数对食管胃结合部腺癌患者临床病理特征和细胞免疫功能预测价值的研究 牛志强 - 《山西医科大学硕士论文》 - 2021-06-22 (是否引证: 否)</p> <p>1. 成和抑制人体免疫的作用。淋巴细胞是人体免疫的重要成分,是机体抵抗肿瘤细胞的主要防御手段。循环中</p>

	<p>分泌促炎细胞因子，如白介素-2 (interleukin-2, IL-2)、肿瘤坏死因子-α (tumor necrosis factor-α, TNF-α) 和干扰素-γ (interferon-γ, IFN-γ)。自然杀伤 (natural killer, NK) 细胞也表现出致动脉粥样硬化的功能，B2细胞在刺激Th1细胞和树突细胞以及</p> <p>证：否)</p>	<p>的淋巴细胞可分泌多种细胞因子，如干扰素-γ (Interferon-γ, IFN-γ) 和肿瘤坏死因子-α (Tumor Necrosis Factor-α, TNF-α)，以控制肿瘤的生长并改善癌症患者的预后[15]。而淋巴细胞数量和功能的下降会削弱免疫系统对癌症的免疫监视和防御能力。</p> <p>血管外膜在冠状动脉粥样硬化发病机制中的新进展 王弘宇;田野; -《中国动脉硬化杂志》- 2021-10-12 (是否引证)</p> <p>1. 择合适的免疫疗法来调控ATLO的发展以调节As的发展进程[37]。另有研究探讨了不同种类的免疫细胞在As形成中的作用。Th1细胞能分泌多种促炎症细胞因子，如白细胞介素2(interleukin-2, IL-2)、肿瘤坏死因子α (tumor necrosis factor-α, TNF-α) 和干扰素γ (interferon γ, IFNγ)等，从而促进As。Th2细胞和Th17细胞同时具有致As和抗As的作用。调节性T细胞(regulatory T cell</p> <p>外周血中CD4⁺T、CD8⁺T、CD4⁺/CD8⁺与急性冠脉综合征的相关性分析 于雪莲 -《延边大学硕士论文》- 2022-05-28 (是否引证：否)</p> <p>1. 斑块中 Th1 细胞更多。除表达 IFN-γ 外，动脉粥样硬化斑块中的许多 CD4⁺T 细胞还表达其他 Th1 相关的促炎细胞因子，如：白细胞介素 (interleukin, IL) - 2、IL-3、IL-18、肿瘤坏死因子 (tumor necrosis factor, TNF) 和淋巴毒素，它们均可诱导巨噬细胞极化、募集 T 细胞和其他斑块内细胞，从而加速炎症反应[1 8]。IL-</p>
5	<p>此处有 39 字相似</p> <p>，例如诱发动脉粥样硬化症状的血管壁细胞转变。动脉壁的厚度亦随之增加，同时也孕育出更多供血及供氧所需的滋养血管。由此可见，<u>血管内皮功能障碍在推动动脉粥样硬化的发展方面起到了至关重要的作用。动脉粥样硬化</u>病变主要发生在内膜部位，然而值得注意的是，动脉粥样硬化对血管壁的三层结构均有影响。动脉粥样硬化病变的显著特点包括内膜下层</p>	<p>利拉鲁肽联合清热祛浊胶囊对2型糖尿病血管内皮保护作用的研究 刘爱茹;马凌云;杨振华;李秀贞;于文霞; -《中医临床研究》- 2018-08-20 (是否引证：否)</p> <p>1. 死、致残的主要原因,其基本病理机制为动脉粥样硬化(Atherosclerosis),也是导致2型糖尿病死亡的主要原因之一,而血管内皮功能障碍在动脉粥样硬化的发生、发展中起到了十分重要的作用[2]。内皮功能障碍的存在与动脉粥样硬化和血栓形成的发病机理相关[3]。为了观察利拉鲁肽联合清热祛浊胶囊对2型糖尿病患者血管内皮细胞的保护作用,我院进行了相关研</p>
6	<p>此处有 249 字相似</p> <p>提供血液供应的血管壁部分。5.2 冠状动脉粥样硬化的危险因素 冠状动脉粥样硬化疾病的发生主要与遗传和环境因素相关。<u>全基因组的关联研究表明,超过55个基因座与冠状动脉粥样硬化有关,每个个体都会遗传基因变体(即微小等位基因、多态性、突变),但只有遗传多种变体组合的个体才最有可能患该疾病[54-56]。大多数与冠状动脉粥样硬化相关的遗传变异位于不编码蛋白质的DNA序列上,只有15种基因变异与已知的风险因素有关,包括7种与LDL-C有关,4种与动脉高血压有关,2种与甘油三酯有关,1种与高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein-cholesterol, HDL-C)有关,1种与血栓形成有关</u>[57]。首次描述的与冠状动脉粥样硬化相关的遗传变异位于9号染色体的短臂上(染色体9p21),但功能未知,这种遗传变异似</p>	<p>Th17细胞及相关因子异常表达与急性冠脉综合征的关联性研究 王江凤 -《青岛大学硕士论文》- 2020-06-14 (是否引证：否)</p> <p>1. 或疾病的背景。已发现近 60 个常见 SNP (次要等位基因频率> 0.05) 与CAD 风险相关且达到全基因组显著性,全基因组相关研究表明,约有超过 55 个基因与 ACS 有关。每个人都有遗传变异(即次要等位基因,多态性,突变)的可能,但只有那些继承了多重组合的人患病的风险远大于未继承多重基因组合的人[5-7]。人类首先发觉的与 ACS 有关的基因于 9</p> <p>2.5 与 ABO 血型密切相关,相较于 O 型血,A 型或者 B 型血的人更易得 AMI。大多数这些遗传与 ACS 相关的变体位于 DNA 不编码蛋白质的序列。确证的只有 15 个遗传变异与已知的危险因素有关,即 7 个 LDL-C,4 个高血压 (HTN),2 个甘油三酯,1 个 HDL-C 和一个血栓形成。证据表明 L</p> <p>血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究 伊力亚·阿洪江 -《新疆医科大学硕士论文》- 2022-03-01 (是否引证：否)</p>

		<p>1. 因因素冠状动脉粥样硬化的进展与遗传和环境因素有关，这些因素单独或通过不同的相互作用引起疾病的发展[14-16]。每个个体都会遗传基因变异(即小等位基因、多态性、突变)，但只有遗传多种变异组合的个体才是疾病发展的最大风险[15-19]。这些与冠状动脉粥样硬化相关的基因变异大多位于不编码蛋白质的 DNA 序列上。只有 15 种基因变异与已知的风险因素有关，7 种与低密度脂蛋白胆固醇有关(LDL-C)，4 种与动脉高血压有关(HTN)，2 种与甘油三酯有关，1 种与高密度脂蛋白胆固醇有关(HDL-C)，1 种与血栓形成有关。在 9 号染色体(9p21 号染色体)的短臂上存在冠状动脉粥样硬化相关的遗传变异体，并且它的功能目前尚不清楚；这种基</p>
7	<p>此处有 45 字相似</p> <p>cholesterol, HDL-C) 有关, 1种与血栓形成有关[57]。首次描述的与冠状动脉粥样硬化相关的遗传变异位于9号染色体的短臂上(染色体9p21), 但功能未知, 这种遗传变异似乎增加了首次冠心病事件的风险, 但不会增加后续事件的风险[57, 58]。更有趣的是, 这种变异与牙周炎和痛风有关, 这两种疾病都与炎症增加有关, 但与C反应</p>	<p>Th17细胞及相关因子异常表达与急性冠脉综合征的关联性研究 王江凤 - 《青岛大学硕士论文》- 2020-06-14 (是否引证: 否)</p> <p>1. 些继承了多重组合的人患病的风险远大于未继承多重基因组合的人[5-7]。人类首先发觉的与 ACS 有关的基因于 9 号染色体短臂(9p21), 这种遗传变异增加了第一次患冠心病的风险, 但是较为有趣的是, 这种遗传变异与牙周炎和痛风等炎症疾病有关, 但不与 C 反应蛋白(CRP)有关[8]。此外, 研究者发</p>
8	<p>此处有 57 字相似</p> <p>遗传变异位于9号染色体的短臂上(染色体9p21), 但功能未知, 这种遗传变异似乎增加了首次冠心病事件的风险, 但不会增加后续事件的风险[57, 58]。更有趣的是, 这种变异与牙周炎和痛风有关, 这两种疾病都与炎症增加有关, 但与C反应蛋白无关[58]。近几十年来, 人们已经获得了LDL-C在冠状动脉粥样硬化的发展和进展中起重要作用的证据。研究显示, 家族性高胆</p>	<p>血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究 伊力亚·阿洪江 - 《新疆医科大学硕士论文》- 2022-03-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. 1 号染色体)的短臂上存在冠状动脉粥样硬化相关的遗传变异体, 并且它的功能目前尚不清楚; 这种基因变异似乎增加了冠心病事件的风险, 并且这种变异与牙周炎和痛风有关, 这两种疾病都与炎症增加有关, 但与 C 反应蛋白(CRP)无关[20-21]。多年来, 人们已经知道心肌梗死(MI)的发病率与 ABO血型有关; 与 o 型血相比, A 型或 B 型血具有等位基因与更</p>
9	<p>此处有 29 字相似</p> <p>的是, 这种变异与牙周炎和痛风有关, 这两种疾病都与炎症增加有关, 但与C反应蛋白无关[58]。近几十年来, 人们已经获得了 LDL-C在冠状动脉粥样硬化的发展和进展中起重要作用的证据。研究显示, 家族性高胆固醇血症、过早冠状动脉粥样硬化和早逝患者的LDL-C受体存在突变, 这是证明LDL-C和冠状动脉粥样</p>	<p>血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究 伊力亚·阿洪江 - 《新疆医科大学硕士论文》- 2022-03-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. 型血具有等位基因与更大的 MI 风险相关。A 组或 B 组也与更高水平的血管性假血友病因子复合物相关[20-21]。LDL-C 在冠状动脉粥样硬化的发展和进展中发挥重要作用的证据已经为人所知几十年了。证明 LDL-C 和冠状动脉粥样硬化之间的遗传联系的主要观察结果之一是布朗和戈德斯坦发现家族</p>
10	<p>此处有 37 字相似</p> <p>应蛋白无关[58]。近几十年来, 人们已经获得了LDL-C在冠状动脉粥样硬化的发展和进展中起重要作用的证据。研究显示, 家族性高胆固醇血症、过早冠状动脉粥样硬化和早逝患者的LDL-C受体存在突变, 这是证明LDL-C和冠状动脉粥样硬化之间存在遗传联系的主要观察结果之一[59]。此项结果对他汀类药物的开发至关重要, 他</p>	<p>血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究 伊力亚·阿洪江 - 《新疆医科大学硕士论文》- 2022-03-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. 的证据已经为人所知几十年了。证明 LDL-C 和冠状动脉粥样硬化之间的遗传联系的主要观察结果之一是布朗和戈德斯坦发现家族性高胆固醇血症、冠状动脉粥样硬化过早和早期死亡患者的 LDL-C 受体突变[22]。该观察结果对他汀类药物的开发至关重要, 他汀类药物已广泛用于动脉粥样硬化的一级和二级预防, 导致心血管疾病事件和心血</p>
11	<p>此处有 33 字相似</p> <p>发展和进展中起重要作用的证据。研究显示, 家族性高胆固醇血症、过早冠状动脉粥样硬化和早逝患者的LDL-C受体存在突变, 这是证明LDL-C和冠状动脉粥样硬化之间存在遗传联系的</p>	<p>血管周围脂肪衰减指数 (FAI) 与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究 伊力亚·阿洪江 - 《新疆医科大学硕士论文》- 2022-03-01 (是否引证: 否)</p> <p>1. 子复合物相关[20-21]。LDL-C 在冠状动脉粥样硬化的发展和进展中发挥重要作用的证据已经为人所知几十</p>

	<p><u>要观察结果之一</u> [59]。此项结果对他汀类药物的开发至关重要，他汀类药物是一种广泛用于动脉粥样硬化一级和二级预防的药物，可显著降低心血管</p>	<p>年了。证明 LDL-C 和冠状动脉粥样硬化之间的遗传联系的主要观察结果之一是布朗和戈德斯坦发现家族性高胆固醇血症、冠状动脉粥样硬化过早和早期死亡患者的 LDL-C 受体突变[22]。该观</p>
12	<p>此处有 274 字相似 和早逝患者的LDL-C受体存在突变，这是证明LDL-C和冠状动脉粥样硬化之间存在遗传联系的主要观察结果之一[59]。此项 <u>结果对他汀类药物的开发至关重要，他汀类药物是一种广泛用于动脉粥样硬化一级和二级预防的药物，可显著降低心血管疾病事件和死亡。另一个与遗传相关的重大发现是PCSK9酶及其对LDL-C和冠状动脉粥样硬化的影响。PCSK9酶（染色体1p32.3）可加速LDL-C受体的降解，增加PCSK9功能的突变与高水平LDL-C相关，并增加冠状动脉粥样硬化的发病率。相反，导致PCSK9功能丧失的突变与低水平LDL-C和冠状动脉粥样硬化发病率降低有关，这些观察导致了抑制PCSK9酶功能的单克隆抗体的开发[57]。对接受他汀类药物治疗的高胆固醇血症患者使用这些药物</u> 后，LDL-C显著降低，血管事件也显著减少。最近，一种血管生成素样蛋白4（angiopoietin-like prote</p>	<p>Th17细胞及相关因子异常表达与急性冠脉综合征的关联性研究 王江凤 - 《青岛大学硕士论文》- 2020-06-14（是否引证：否）</p> <p>1. 巴瘤患者 LDL-C 受体突变造成的高胆固醇血症，家族性高胆固醇早发冠心病，这一观察对于早期发现 ACS 至关重要。PCSK9酶对 LDL-C 影响动脉粥样硬化是遗传方面的另一个重大发现。酶 PCSK9（染色体1p32.3）增加 LDL-C 受体的降解。高水平 LDL-C 使得 PCSK9 突变增加，使 ACS的发生率加大。相反，导致 PCSK9 功能丧失的突变是离不开低水平的 LDL-C 表达，同时降低 ACS 发病率。这些观察成果就引起了开发抑制 PCSK9 酶功能的单克隆抗体，PCSK9 成为了动脉粥样硬化干预和药物研发的热门。甘油三酯水平和 ACS 的发生率较低。数据表明，虽然低水平</p> <p>血管周围脂肪衰减指数（FAI）与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究 伊力亚·阿洪江 - 《新疆医科大学硕士论文》- 2022-03-01（是否引证：否）</p> <p>1. 一是布朗和戈德斯坦发现家族性高胆固醇血症、冠状动脉粥样硬化过早和早期死亡患者的 LDL-C 受体突变 [22]。该观察结果对他汀类药物的开发至关重要，他汀类药物已广泛用于动脉粥样硬化的一级和二级预防，导致心血管疾病事件和心血管疾病死亡显著减少。酶 PCSK9 及其对LDL-C 和冠状动脉粥样硬化的影响都与遗传因素相关。PCSK9 酶(染色体 1p32.3)增加LDL-C 受体的降解。增加 PCSK9 功能的突变与高水平的 LDL-C 相关，并增加冠状动脉粥样硬化的发病率。相比之下，低水平的 LDL-C 和冠状动脉粥样硬化发病率降低与导致 PCSK9 功能丧失的突变有关。这些观察导致了抑制 PCSK9 [22]，对接受他汀类药物治疗的高胆固醇血症患者使用这些药物可显著降低 LDL-C(这是他汀类药物治疗的结果之外的)并显著降低心血管疾病事件。最近，已鉴定出 ANGPL4 中的</p>
13	<p>此处有 216 字相似 著减少。最近，一种血管生成素样蛋白 4（angiopoietin-like protein 4, ANGPL4）被鉴定出来。 <u>已知ANGPL4抑制脂蛋白脂肪酶增加甘油三酯水平，与非携带者相比，功能突变缺失的携带者血液中甘油三酯水平较低，冠状动脉粥样硬化发生率较低[60]。数据表明脂蛋白脂肪酶途径在冠状动脉粥样硬化的发展中起着重要作用，由此可见，在不久的将来可以开发出调节这些途径的新药，从而有可能降低冠状动脉粥样硬化的发病率[60]。尽管低水平的HDL-C与冠状动脉粥样硬化相关，但目前尚未证明增加HDL-C的治疗干预对生存率或心血管疾病事件的减少有任何影响</u> [61, 62]。另外，除了胆固醇外，高血压和糖尿病是导致冠状动脉粥样硬化的主要危险因素，即使是中青年单纯收缩期高血</p>	<p>血管周围脂肪衰减指数（FAI）与冠状动脉左前降支狭窄程度的相关性研究 伊力亚·阿洪江 - 《新疆医科大学硕士论文》- 2022-03-01（是否引证：否）</p> <p>1. LDL-C(这是他汀类药物治疗的结果之外的)并显著降低心血管疾病事件。最近，已鉴定出 ANGPL4 中的一个突变。已知 ANGPL4 抑制脂蛋白脂肪酶升高甘油三酯水平；与非携带者相比，功能缺失突变携带者的甘油三酯血液水平较低，冠状动脉粥样硬化的发生率较低。数据提示脂蛋白脂肪酶通路在冠状动脉粥样硬化的发生发展中起重要作用；由此可见，可以在不久的将来开发出调节这些途径的新药，有可能降低冠状动脉粥样硬化的发病率 [23]。尽管低水平的 HDL-C 与冠状动脉粥样硬化有关，但增加 HDL-C 的治疗干预目前尚未证明对生存或减少心血管疾病事件有任何影响[23-25]。2 冠状动脉粥样硬化的进展 新疆医科大学硕士学位论文 13动脉粥样硬化斑块可能是稳定的，也可能是不稳定的。</p>
14	<p>此处有 54 字相似 能精确定义狭窄程度。冠状动脉钙评分对个体患者也不是很有用，因为即使在钙评分为零的患者中也可能存在显著的冠状动脉粥样硬化。 <u>与低钙评分的患者相比，高钙评分与更多的不良结局有</u></p>	<p>Th17细胞及相关因子异常表达与急性冠脉综合征的关联性研究 王江凤 - 《青岛大学硕士论文》- 2020-06-14（是否引证：否）</p> <p>1. 状动脉钙化评分也是如此，对于个别 ACS 患者而言甚至可能出现患有 ACS 的患者中钙评分为零;但是应该说明的一点是与钙评分低的患者相比高钙评分与更多不</p>

	<p>关。此外，钙评分不能定义管腔狭窄或具有明显管腔阻塞的冠状动脉的严重程度。可以非侵入性地实现对其他动脉（例如颈动脉、股动脉、主动脉）中的动脉粥样硬化斑块的识别，这增加了冠状动脉粥样硬化</p>	<p>良后果相关。此外，钙评分不能定义管腔狭窄的严重程度综述37度或有明显的管腔阻塞。由于以上种种原因，冠状动脉造影应该是几乎所有疑似ACS 患者都应该考虑的 [14]。血管内超声和光学相干断层扫描具有一定的价值。分子成像将是</p>
15	<p>此处有 112 字相似</p> <p>于70 mg/dL，最好遵循地中海饮食，并建议所有患者接受他汀类药物治疗。他汀类药物治疗显著降低了LDL-C和心血管疾病事件及死亡率的发生率。最近，抑制PCSK9酶的单克隆抗体（如alirocumab、evolocumab）被证明在减少LDL-C和心血管疾病事件方面非常有效[86]。在某些情况下，evolocumab还可以与他汀类药物联合使用。</p> <p>毫无疑问，所有这些降低胆固醇的药物都证明LDL-C在冠状动脉粥样硬化的发展和进程中起着关键作用。也有人认为他汀类药物除了</p>	<p>Th17细胞及相关因子异常表达与急性冠脉综合征的关联性研究 王江凤 - 《青岛大学硕士论文》- 2020-06-14（是否引证：否）</p> <p>1. LDL-C 应该是低于 70 毫克/分升。他汀类药物的治疗对显著降低 LDL-C 有所贡献，可以减少 CVD事件和死亡率的发生率。最近单克隆抗体抑制 PCSK9 酶的抗体（例如，alirocumab, evolocumab）已证明在降低 LDL-C 方面非常有效，可以减少 CVD 事件发生。在某些情况下，依泽替米贝也可以联合他汀类药物使用。所有这些药物已经证明可以减少胆固醇。LDL-C 是 ACS 发生和发展的关键参与者。也有人提出他汀类药物除了对胆</p>
16	<p>此处有 282 字相似</p> <p>以与他汀类药物联合使用。毫无疑问，所有这些降低胆固醇的药物都证明LDL-C在冠状动脉粥样硬化的发展和进程中起着关键作用。</p> <p>也有人认为他汀类药物除了对胆固醇的作用外，还可能具有其他重要的多效性作用如抗炎、对内皮和动脉壁功能的作用等。烟酸或胆固醇酯转移蛋白抑制剂治疗可能会增加HDL-C胆固醇，但研究表明，在已经接受他汀类药物治疗的患者中，这种治疗不会降低或可能会增加心血管疾病事件的发生率[87, 88]。炎症在动脉粥样硬化的发展和进展中起着重要作用，解决这一问题的具体治疗干预措施正在进行中。所有这些都与动脉粥样硬化斑块管理相关的干预措施都可以防止进展、促进消退、防止破裂并降低心血管疾病事件和死亡率。在某些情况下，遗传分析（药物遗传学）和功能研究可用于确定抗血小板或他汀类药物治疗的效果，这种类型的测试还不能在日常临床实践中常规使用 [89, 90]。另外，人们在很早之前，就知道适当的体育活动 and 定期的身体锻</p>	<p>Th17细胞及相关因子异常表达与急性冠脉综合征的关联性研究 王江凤 - 《青岛大学硕士论文》- 2020-06-14（是否引证：否）</p> <p>1. 替米贝也可以联合他汀类药物使用。所有这些药物已经证明可以减少胆固醇。LDL-C 是 ACS 发生和发展的关键参与者。也有人提出他汀类药物除了对胆固醇的作用可能还有其他重要的多效性（如抗炎作用）。烟酸或胆固醇酯转运蛋白抑制剂（CEPT）的治疗方法可能会增加 HDL-C 胆固醇，但研究表明这种疗法对已经用他汀类药物治疗的患者的 CVD 事件没有减少或可能增加发病率。炎症在动脉粥样硬化的发生和发展中起着重要作用；具体的解决这个问题的治疗干预措施正在进行研究中。所有这些都有关动脉粥样硬化斑块管理的干预措施可以防止疾病进展，促进斑块消退，防止斑块破裂，并减少 CVD 事件和死亡率。在某些情况下，遗传分析（药物遗传学）和功能研究有利于抗血小板或他汀类药物治疗的效果的研青岛大学硕士学位论文38究。</p> <p>4. 1PexelizumabPexelizumab 是 ACS 抗炎治疗</p>

指 标

疑似剽窃文字表述

1. 发现冠状动脉外膜炎症浸润程度与动脉粥样硬化斑块严重程度之间的相关性后，许多研究在人类和动物模型中研究了外膜细胞聚集的成分。这些细胞聚集
2. 分泌促炎细胞因子，如白介素-2（interleukin-2, IL-2）、肿瘤坏死因子- α （tumor necrosis factor- α , TNF- α ）和干扰素- γ （interferon- γ , IFN- γ ）
3. 结果对他汀类药物的开发至关重要，他汀类药物是一种广泛用于动脉粥样硬化一级和二级预防的药物，可显著降低心血管疾病事件和死亡。另一个与遗传相关的重大发现是PCSK9酶及其对LDL-C和冠状动脉粥样硬化的影响。
4. 与低钙评分的患者相比，高钙评分与更多的不良结局有关。此外，钙评分不能定义管腔狭窄或具有明显管腔阻塞的冠状动脉
5. 也有人认为他汀类药物除了对胆固醇的作用外，还可能具有其他重要的多效性作用如抗炎、对内皮和动脉壁功能的作用等。
6. 炎症在动脉粥样硬化的发展和进展中起着重要作用，解决这一问题的具体治疗干预措施正在进行中。所有这些都与动脉粥样硬化斑块管理相关的干预措施都可以防止进展、促进消退、防止破裂并降低心血管疾病事件和死亡率。

6. 1222054_XAW_L-NAME诱导的高血压加速沙鼠的冠状动脉粥样硬化的发展.doc.doc_第 总字数: 3897 6部分

相似文献列表

去除本人文献复制比: 1.6%(61) 去除引用文献复制比: 0%(0) 文字复制比: 1.6%(61) 疑似剽窃观点: (0)

1	《中国成人血脂异常防治指南设计》-中华医学会 - 百度文库 - 《互联网文档资源 (https://wenku.baidu.)》 - 2019	1.6% (61)	是否引证: 否
---	---	-----------	---------

	原文内容	相似内容来源
1	<p>此处有 61 字相似</p> <p>舒张功能, 从而引发内皮细胞功能的失调。先前的研究报道表明, L-NAME对一氧化氮合酶的抑制效应会对高密度脂蛋白 (high <u>density lipoprotein, HDL</u>)、<u>低密度脂蛋白 (low density lipoprotein, LDL)</u>、总胆固醇及甘油三酯的含量产生干扰, 进一步引发高血压症状[108]。已有研究发现, 经由L-NAME处理过的大鼠普遍存在血</p>	<p>《中国成人血脂异常防治指南设计》-中华医学会 - 百度文库 - 《互联网文档资源 (https://wenku.baidu.)》 - (是否引证: 否)</p> <p>1. 密度脂蛋白 (very low density lipoprotein, VLDL、中间密度脂蛋白 (intermediate density lipoprotein, IDL)、低密度脂蛋白 (low density lipoprotein, LDL) 和高密度脂蛋白 (high density lipoprotein, HDL)。此外, 还有一种脂蛋白称为脂蛋白 (a) [lip</p>

- 说明:
1. 总文字复制比: 被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例
 2. 去除引用文献复制比: 去除系统识别为引用的文献后, 计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
 3. 去除本人文献复制比: 去除作者本人文献后, 计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
 4. 单篇最大文字复制比: 被检测文献与所有相似文献比对后, 重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比
 5. 复制比: 按照“四舍五入”规则, 保留1位小数
 6. 指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的
 7. **红色文字**表示文字复制部分; **绿色文字**表示引用部分 (包括系统自动识别为引用的部分); **棕灰色文字**表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
 8. 本报告单仅对您所选择的比对时间范围、资源范围内的检测结果负责

amlc@cnki.net

<https://check.cnki.net/>